

BOBUR LIRIKASINING O‘ZIGA XOSLIGI

Abduhmonova Mavluda Ibragimovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi ona
tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828868>

Zahiriddin Muhammad Bobur yetuk shoh va shoir. Bobur turkiy she‘riyatda Alisher Navoiydan keyingi o‘rinda turadi. Bobur g‘azallarining katta qismi besh va olti baytdan tashkil topgan. Uning yana bir yuksak xizmati she‘r tilini, uning sodda va ravon ,tushunarli ,samimiy bo‘lishiga intilishida o‘z ifodasini topadi. Bobur lirikasiga nazar tashlar ekanmiz garrchi Boburning ayrim she‘rlarida o‘zini aysh bilan tutushga ,farog‘at bilan yashashga da‘vat ruhi ustun bo‘lsada taqdir atalmish mashaqqatli yillar, zahmatli mehnatlar , yurt sog‘inchi kabi tuyg‘ular Bobur lirikasini rang-barang yuqori cho‘qqilarga erishishda bir mayoq bo‘ladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu g‘azallarning asosiy qismi Hasbi hol tarzida bayon etilgan. Bobur g‘azallaridagi asosiy g‘oya –bu ishq,ya‘ni kindik qoni to‘kilgan go‘shaga cheksiz mehri hamda sog‘inch iztiroblari Boburning butun qalbini cho‘lg‘ab olgan. Bu g‘azallar esa albatta shoirning taqdiridagi sodir bo‘lgan voqealar asosida bayon etilgan .

Boburning juda ko‘plab g‘azallarini o‘qir ekanmiz beixtiyor qalbimizning tubida sog‘inch degan so‘z keladi. Bobur o‘sha sog‘inch ilinjida yashadi. Shoirning g‘azallaridagi “Ishq“ mavzusi bevosita vatanga bo‘lgan muhabbat hamda ma‘shuqaga (suyukli yorga) bo‘lgan muhabbat tuyg‘usi tarannum etiladi. Chunonchi Bobur bir g‘azalida shunday satrlarni bayon etadi:

Mushkuldur

-Agarchi sensizin sabr aylamak, ey yor, mushkuldur
Sening birla chiqishmoqlik dag‘i bisyor mushkuldur.
Mijozing nozik-u sen tund, men esa bir beadab telba ,
Senga holimni qilmoq , ey pari, izhor mushkuldur.
Bir unlar birlachun qilmoq ani bedor mushkuldur,
Menga osondurur bo‘lsa , agar yuz ming tuman dushman .
Vale bo‘lmoq jahonda , ey ko‘ngul bisyor mushkuldur.

Yuqoridagi Boburning “Mushkuldur” radifli g‘azalida shoir bevosita ishq mavzusini tarannum etadi. G‘azalning birinchi misrasida shoir ey yor deya yorni undalmaga oladi va ey ko‘ngil , agar bu olamda men sensiz qolsam sabr qilishim mushkuldir, deydi hamda oshiq ma‘shuqasiz hayot go‘zal va betakror emasligini va men sensiz yolg‘iz qolsam sensizligingga sabr qilishim mushkuldir deydi. Ikkinch misrada esa so‘zim sening bilan bir yoqdan chiqmaklik yana menga

mushkuldir deydi. Navbattagi uchinchi misrada shoir yorning mijozi nozik bo'lishiga qaramay shiddatli, chaqqon ekanligini mohirona tarannum etadi. Bobur g'azalining to'rtinchi misrasida shoir oshiq yorga qarata senga ahvolimni bayon qilib dardimni aytam menga bu dardni aytish mushkuldir deydi. Beshinchi misrasida esa shoir oshiqning uyqusiragan holda necha faryodlar osilgan baxtimdan bir hil ovozlari bilan xushyorlikka da'vat etishi menga mushkuldir deydi. Shoirning g'azali yakunlanib borgan sari yorning oshig'isiz yashay olmasligi chiroyli va aniq dalillar bilan ko'ngilni undalma orqali ifodalagan shoir chunonchi: agar mening yonimda yor bo'lsa qarshimga yuz ming qo'shin dushman bostirib kelsa ham menga osondur, va lekin qarshimda yor yo'q bo'lsa jahonga jang ila kirmoq menga mushkuldir deydi.

Darhaqiqat, shoirning yuqridagi g'azali baytlari orqali yor hayot yo'limda bor ekan menga jang-u jadallarni yengib o'tishim osondir, deydi va bu misralari orqali beixtiyor Boburning qilich va qalami juda o'tkirligiga amin bo'lamiz.

Boburning yana bir g'azalini tahlil etadigan bo'lsak, shoirning hayoti davomida sodir bo'lgan voqea-hodisalarni hech bir inson hayotida takrorlanmaslik kerakligiga ishora etadi desak adashmagan bo'lamiz.

Ishq elining ohidinul sarv qad ham bo'lmasun,
Fam elidin ul muanbar zulf darham bo'lmasun.
Ko'p jafoyu jabr ko'rdik ey quyosh, hajring kuni,
Boshimizdin soyayi sarvi qadding kam bo'lmasun.
Dahri dundun tegmasun ozor nozik jisingg'a,
Dahr ahlidin muborak ko'nglinga g'am bo'lmasun.
Olam ahli biralolamdin menga sensiz g'araz,
Zoti poking bo'lmasa, olamda odam bo'lmasun!
Gar havodorim erursan, ey sabo, arz aylakim,
Ul yuzi gul sarv har xas birla hamdam bo'lmasun.
Garchi oshiq lozimi olamda rasvolik turur,
Ishq aro Bobur kibi rasvoya olam bo'lmasun.

Bobur ushbu g'azalida ham ishq mavzusini ochib berishga harakat qiladi.

Bobur ushbu g'azalning birinchi misrasida shunday deydi: Ishq kishilarining faryodidan yorning tik turgan qomati egik bo'lmasun deydi. Bilamizki, mumtoz adabiyotda yorning tik qomati sarv deb bayon etiladi. Ikkinchi misrada g'amning ko'yida Anvar bilan xushbo'ylangan yorning sochi to'z'g'imasin (tarqalib ketmasin) va yorning xushbo'ylangan yorning sochini muanbar deb bayon etadi. Uchinchi misrada esa mashuqaga yetisholmay oshiqning ko'p jabr ko'rganligini bayon etadi va ey quyosh, deya mashuqaga murojaat etadi. Navbatdagi misrada

esa boshimizdagi shodlik bo'lgan tik qaddimiz qadrsizlanmasin deydi , keyingi misrada zamona qismatidan jisminga ozor tegmasin deydi va keyingi misra bilan mazmuni davom etirib zamona kishilarining ishidan aziz ko'ngli ozorlanmasin dedi. Keyingi misralarda insonning nasl-nasabi pok bo'lmasa bu olamda odam bo'lmasligini ta'kidlaydi. Keyingi misralarda shoir yorga nasihat berib agar sen unga xayrihoh bo'lsang, shamolga arzingni ayt, shamol arz-dodingni uchirib ketadi, lekin sen yorga ichingdagi dard-u alamlaringni aytsang yoring seni darding o'ylovida sarv ya'ni tik turgan gul yuzli yoring xas (xashak ma'nosida) qurib qoladi deydi. Agar oshiq o'zining olamida yomon bo'lsa ham ishq ushun Buburga o'xshab olamga yoyilmasin deydi. Bobur hayotiga sodir bo'lgan voqea P.Qodirovning "Yulduzli tunlar" asarida bayon etilgan.

Bobur g'azallari o'zining betakrorligi bilan ajralib turadi. Bobur lirikasini bayon etar ekanmiz, uning dard-u alamlari , orzu-armonlari, qalbidagi ichki hissiyotlari qog'ozda o'z aksini namoyon etganligining guvohi bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, Bobur nafaqat o'zining yurti, ahliga , balki butun dunyo ahliga qadrli ekanligini faxr va iftixor ila aytishimiz mumkin.

